

**РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
ИДИОМАТИКЕ****REPRESENTATION OF POSITIVE BEHAVIOR IN IDIOMATH****НАЛЬГИЕВА ХАДИШАТ ИСРАИЛОВНА,***к.ф.н, доцент,**ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».***ЯНДИЕВА ЗУХРА АХМЕТОВНА,***ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет».***NALGIYEVA KHADISHAT ISRAILOVNA,***Ph.D., Associate Professor,**FSBEI HE "Ingush State University".***YANDIEVA ZUKHRA AKHMETOVNA,***FSBEI HE "Ingush State University".*

В статье рассматриваются идиоматические единицы разноструктурных языков в рамках антропоцентрической парадигмы. Отмечается, что в языковой картине мира наряду с фиксацией мировоззренческого, духовно-нравственного опыта народа, отображаются и традиционные нормы поведения. В результате сопоставительного анализа в семантическом поле «достойное поведение» выявляются 9 микрополей, отражающих отношение лингвокультурного сообщества к действиям и поступкам, оформленное в виде рекомендаций и нравственных установок, что выступает показателем позитивной или негативной оценки. Сделан вывод, что в культуре русского и ингушского языкового сообщества универсальным и эталонным является искреннее и открытое поведение.

The article considers idiomatic units of different structural languages within the framework of the anthropocentric paradigm. It is noted that in the linguistic picture of the world, along with the fixation of the ideological, spiritual and moral experience of the people, traditional norms of behavior are also displayed. As a result of comparative analysis, 9 microfields are identified in the semantic field "decent behavior", reflecting the attitude of the linguistic and cultural community to actions and deeds, framed in the form of recommendations and moral attitudes, which acts as an indicator of a positive or negative assessment. It is concluded that sincere and open behavior is universal and standard in the culture of the Russian and Ingush language community.

Ключевые слова: *антропоцентрическая парадигма, национальные элементы, идиоматика, этническая идентификация, семантический и лингвокультурологический анализ.*

Key words: *anthropocentric paradigm, national elements, idiom, ethnic identification, semantic and linguocultural analysis.*

Современное языкознание отличается антропоцентрической направленностью, которая способствовала активному изучению устойчивых воспроизводимых единиц, составляющих идиоматическое пространство языка. Определяя значение идиоматики для любого языка, Т.З. Черданцева пишет: «Идиоматика – это ценнейшее лингвистическое наследие, в котором отражается видение мира, национальная культура, обычаи и верования,

фантазия и история, говорящего на нем народа» [6, с. 58]. Идиоматика (фразеология в широком ее понимании), изучаемая в рамках новой антропоцентрической парадигмы, вызывает особый интерес лингвокультурологов (В.Н. Телия, Н.Д. Арутюнова, В.А. Маслова, В.И. Постовалова, Е.М. Вольф и др.) как этносодержательная и важнейшая часть языковой картины мира, воплотившей в себе своеобразие культуры народа. Известно, что в языковой картине мира (ЯКМ) наряду с фиксацией мировоззренческого, духовно-нравственного опыта народа, отображаются и традиционные нормы поведения.

Поведение не только одна из форм реализации личности человека в повседневной жизни, но и социально-психологическое и функциональное явление, которое исследуется многими отраслями науки: философией, психологией, социологией, социолингвистикой. Однако в языкознании недостаточно изучено место фразеологических единиц со значением «поведение человека» в языковой картине мира, их национально-культурная специфика.

Цель данной статьи – рассмотреть идиоматические единицы русского и ингушского языков, обозначающие поведение человека, выявить их универсальность и специфику.

Обратимся к дефиниции слова «поведение». По словарю С.А. Кузнецова оно имеет несколько значений, во-первых, поступки и действия, создающие представление об образе жизни кого-либо. Во-вторых, действия, поступки в соответствии с правилами этикета. В-третьих, взаимодействие с окружающей средой, с обществом [4, с. 851].

Проведенный нами семантический и лингвокультурологический анализ идиоматических единиц, обозначающих поведение человека, выявил, что все значения, определенные в словарной статье, находят яркое и образное воплощение в устойчивых единицах обоих языков. Например: *брать / взять на себя смелость, служить / прослужить верой и правдой, знать свое место, жить / прожить душа в душу, одной рукой и узла не завяжешь* – *Къург балалехъа Ювша, алаlexъа – ладувгIа* «прежде чем проглотить, жуй, прежде чем сказать – послушай»; *ЦIенвар цIерийла тессача а ваьгавац* «чистый (ничем не запятнанный) и в огне не сгорел»; *вВоккxагIчох эхъ хета, зIамагIчох къахета* «стыдись старшего, жалея младшего»; *Хъай баге хъайга кхаба* «держи свой рот на замке»; *Со аьлча мара воуц саг* «человек портится тогда, когда говорит «я»» [2; 5; 7].

Поведение – совокупность свойств и качеств человека, обеспечивающих ему соответствующий образ жизни, место в социальной организации, статусность. В языковом сознании народа поведение имеет знаковый характер, что наглядно демонстрирует исследованный идиоматический материал русского и ингушского языков. Национальные традиции, обычаи и нормы поведения имеют характер нравственных установок, по соблюдению или несоблюдению которых человеческое поведение оценивается как достойное или недостойное.

В семантическом поле «поведение человека» в зависимости от оценочного компонента фразеологического значения выделяют две группы идиоматических единиц:

- 1) Фразеологизмы, отражающие поведение, согласующееся с нормами, т.е. положительное;
- 2) Фразеологизмы, обозначающие поведение, недостойное, противоречащее принятым в обществе нормам и нравственным установкам. Каждая из групп представлена определенными микрополями.

Положительное поведение находит дальнейшую конкретизацию в отдельных микрополях со следующими значениями:

1. «Честь, мужество, смелость», «умение постоять за себя»: Береги честь смолоду, а платье – снову; не на жизнь [живот], а на смерть; рука не дрогнет, владеть собой, сохранять присутствие духа. – Дуне дехача а (букв.: хоть весь мир разрушится, ни при каких обстоятельствах); бакълер – сага сий (букв.: правдивость – честь человека); денал ураотгаде (букв.: мужество подними, будь стойким); Iовдалаваьнна чугIортагах далац денал (мужество не в том, чтобы необдуманно бросаться в атаку).

2. «Решительность, сила, умение брать на себя ответственность»: брать / взять в свои руки, костыми лечь, стиснув зубы. – Ала дезача аьнна дош – тоха езача топ (букв.: слово, сказанное к месту, – меткий выстрел из ружья); валарах кхийрачох турпал хииннавац (букв.: смерти боявшийся героем не стал); деналах ма воха ((букв.: решительность не разбивай, т.е. не падай духом).

3. «Целеустремленность, упорство, настойчивость, последовательность в осуществлении чего-либо»: потом и кровью, не за страх, а за совесть, держать / сдержать <свое> слово, стоять на своем, бить <прямо> в цель. – Аьннар аьнначеи дийцар дийцачеи хила деза (букв.: сказанное сказанным, говоренное говоренным должно быть, т.е. быть хозяином своего слова); саг хила (букв.: человеком стань, т.е. выбивайся в люди); бетташ-бетташ кхера баьтг1аб (букв.: бить-бить камень разбился, т.е. не отступай, будь настойчивым), дагалаттар кхоачашде (букв.: в сердце находящееся осуществляй, будь настойчивым, добивайся цели).

4. «Самостоятельность»: вести [проводить] свою линию, жить своим умом, брать / взять свое. – Доал хьабедолла (букв.: взять власть в руки, быть инициативным); ший кертца ваха (букв.: своей головой жить).

5. «Осторожность, сдержанность», «умение хранить молчание»: глядеть во все глаза, держать ухо востро, держать язык за зубами, держать себя в руках, за семью замками. – Баге шийга кхаба (букв.: рот себе кормить, т.е. молчать, хранить тайну, быть сдержанным); фе (фийла) хила (букв.: будь воздухом /воздушным, осторожным, наблюдательным); сиха даха хий фордах кхийттадац (букв.: быстро бежавшая вода в море не попало); сабаро лоам баькк-хаб – сихало са диад (букв.: терпение гору одолело – нетерпение душу разъело); дош доацачун корта а бац (букв.: у кого нет слова – у того и головы нет, сдержанность слово); кьамарга шод бе (букв.: горло в узел завязать, не распускать язык); хьай метта доал де (букв.: свой язык управляй, при себе держи).

6. «Внимательность», «уважение, интерес к кому-либо»: принимать / принять участие, идти / пойти навстречу, держать сторону – Б1арг локхаш (букв.: глазом смотря, присматривать за кем-либо, оберегать); нахаца ийна (букв.: с людьми слившись, быть дружелюбным, общительным); воккхачун сийде, з1амаг1чоа хьехар де (букв.: старшего уважай, младшего учи, наставляй).

7. «Умение помогать, приободрять, воодушевлять кого-либо»: брать / взять на буксир, дать веру, замолвить словечко (слово), открывать [давать] / открыть / [дать] зеленую улицу. – Доагг1ар д1адала деза (букв.: все, что положено, надо отдавать, помогать, отдавать по заслугам); оаг1ув хьаллаца (букв.: бок поддерживать, помогать); г1о де (букв.: помощь делать); вошал де (букв.: братство делать, по-братски).

8. «Открытость, искренность»: как на духу, от чистого сердца, невзирая на лица, от <всей> души, душа в душу, называть вещи своими именами. – Б1арга г1а б1арг оттабаь (букв.: глаз на глаз поставив, т.е. наедине, откровенно, чистосердечно); дагах х1ама доацаш (букв.: в сердце ничего не имея, искренно); сай даьла ма даггара (букв.: насколько мой бог (даьла) сердцу мог <дать>, от всего сердца); дег ч1ура (букв.: из сердца); дог ма 1абба (букв.: до сердце довольный, искренне, с полной откровенностью); дог-уйла гучадаккха (букв.: сердце-мысль обнажить, открыть душу).

9. «Чувство меры, здравого смысла, благоразумия», умение ценить что-то/кого-то»: по совести сказать, глядеть в оба глаза, смотреть в корень, сказать свое слово, по одежке протягивай ножки, век живи, век учись. – Дукха диача модз кьахьлу (букв.: И мед горчит, когда слишком много его ешь.); Ц1а эцаш лоалахо лаха (букв.: Покупая дом, ищи соседа.); Юхера лоалахо г1аьнарча вешийла тол (букв.: близкий сосед лучше, чем далекий брат); Хьай долчох хам бе (букв.: свое (то, что имеешь) цени, т.е. если не будешь ценить, то, что имеешь, можно и его лишиться.); боарам эш балха а сакьердама а (букв.: мера нужна и в работе, и в веселье, т.е. во всем).

Сравнительно-сопоставительный анализ русских и ингушских фразеологизмов со значением «положительное поведение» выявил особенности мировидения, как универсального, так и национально специфичного «способствующего этнической идентификации» [3, с. 417].

Носители обоих языков высоко ценят искреннее, открытое поведение, связывая его с божествами: *как на духу / как перед богом - сай даьла ма даггара* (букв.: насколько мой бог (даьла) сердцу мог <дать>), наделяют такое поведение сверхъестественной силой. Если в русской идиоматике чаще всего искренность, открытость идут из души, то в лингвокультуре ингушей сосредоточием этих чувств является сердце. Кроме того, сердце – вместилище многих эмоций, чувств, состояний, например: *дега тIа вожса* (букв.: на сердце упасть) – *полюбить*, *дог дела* (букв.: сердце смеясь) – *радоваться*, *дог дилла* (букв.: сердце положить) – *потерять надежду*, *дог даха* (букв.: сердце живи) – *надеяться на что-либо* и т.д. (это будет рассматриваться в рамках другой статьи). И в русской, и в ингушской идиоматике умение быть сдержанным, не предавать, сохранять самообладание репрезентируется такими соматизмами, как: глаза, язык, горло, ухо, руки, голова.

В ингушском лингвокультурном сообществе, как показывает наше исследование, не только позитивно оценивается и является предпочтительным поведение, соотносящееся с чувством меры, здравым смыслом, благоразумием, но и признается доминирующей поведенческой нормой, эталоном. По словам С.К. Башиевой и А.И. Геляевой: «Чувство меры во всем: в словах, в поведении и действиях людей и т.д. – «золотая середина», которой отдается предпочтение в ценностной ориентации горцев» [1, с. 105].

Итак, универсализм познавательной деятельности человека и общность представлений народа об окружающей действительности определяют универсальность мировидения и норм поведения. Специфика репрезентации достойного (положительного) поведения в идиоматике русского и ингушского языков в особенностях ценностного подхода носителей языка к явлениям действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башиева С.К., Геляева А.И. Концепт «мера» ключ к пониманию этнокультурных ценностей народов Кавказа (на примере пословиц и поговорок) // Актуальные проблемы иранистики и теории языкознания: Международная научная конференция. Владикавказ: Иростон, 2002. С. 100-115.
2. Мудрые наставления наших предков. Из ингушского фольклора. / Сост. И.А. Дахкильгов. Нальчик: Изд-ий центр «Эль-Фа», 2000. 360 с.
3. Нальгиева Х.И. Репрезентация этнических стереотипов поведения в идиоматике (на материале ингушского языка) // Материалы международной конференции «Язык, культура, этикет в современном полиэтническом пространстве». Нальчик: КБГУ, 2012. С. 416-420.
4. Новейший большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: «Норинт», М.: «РИПОЛ классик», 2008. 1536 с.
5. Оздоева Ф.Г. Ингушско-русский фразеологический словарь. Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2003. 132 с.
6. Черданцева Т.З. Идиоматика и культура // Вопросы языкознания. 1996. №1. С. 58-70.
7. Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник: Ок. 1500 фразеологизмов. М.: Рус. яз., 1997. 845 с.

© Нальгиева Х.И., Яндиева З.А., 2024.